

English version below

Bargueño

[Anónimo](#)

Nº inventario: 373 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Mobiliario](#)

Objeto: [Bargueño](#)

Datación: ca. 1600-1625

Siglo: primer cuarto del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 144,1 x 108 x 48,3 cm

Materia: [Nogal](#), [Madera](#), [Marfil](#)

Técnica: [Barrotado](#), [Dorado](#), [Incrustación](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1946-6-1a,b

Historia del objeto

Según el Philadelphia Museum of Art este bargueño fue realizado, probablemente, en Valladolid. Se trata de una de las piezas más características del mobiliario español del siglo XVI-XVII (Aguiló, 1993). En este caso, al contar con una tapa abatible y con pequeñas escribanías, es posible que cumpliera también una función de escritorio. Tanto la tapa como las asas laterales servían para poder transportar el mueble, algo muy habitual en este momento. Asimismo, la tapa cumplía una doble función: protegía el contenido y se utilizaba para depositar aquello que estaba en el interior de los cajones del bargueño (Aguiló, 2018).

El coleccionismo de mobiliario se volvió muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX. Eran muchos quienes deseaban decorar sus residencias con objetos suntuarios antiguos (Burr, 1964). En este sentido, el bargueño fue uno de los muebles más buscados. Así pues, es probable que esta pieza saliese del país a principios del siglo XX. Fue adquirido en el segundo cuarto del siglo XX por la señora F. W. Farr, quien se lo donó al Philadelphia Museum of Art en memoria de Anna Barbee Hinchman en 1946.

Descripción

Este bargueño está formado por dos cuerpos, los cuales tienen dos asas en los costados. El cuerpo superior cuenta con trece compartimentos divididos en cuatro registros horizontales, siendo el inferior el de mayor tamaño. Respecto a su decoración, los compartimentos poseen

elementos de inspiración arquitectónica, como columnas, pilastras, frisos, etc. Completa la ornamentación el hueso pintado y dorado incrustado en los pequeños cajones. En cuanto al cuerpo inferior, este consiste en un taquillón, tipología muy empleada a principios del siglo XVII (Aguiló, 1993). Posee cuatro compartimentos divididos en dos registros horizontales de igual tamaño, decorados con listones en forma de rombos que encuadran las bocallaves.

Ubicaciones

- ca. 1946

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - ca. 1946

COLECCIÓN PRIVADA

[Sr. F. W. Farr y Sra. F. W. Farr, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XVII - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- AGUILÓ ALONSO, María Paz (1993): *El mueble en España, siglos XVI-XVII*, Antiquaria, Madrid.
- AGUILÓ ALONSO, María Paz (2018): *Escritorios y bargueños españoles*, Centro de Publicaciones, Madrid.
- BURR, Grace Hardendorff (1964): *Hispanic Furniture*, New York.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Vargueño

[Anónimo](#)

Inventory number: 373 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Furniture](#)

Object: [Spanish cabinet](#)

Date: ca. 1600-1625

Century: First quarter of the 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 56 3/4 x 42 1/2 x 19 in

Material: [Walnut](#), [Wood](#), [Ivory](#)

Technique: [Cradling](#), [Gilded](#), [Inlay](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: 1946-6-1a,b

Object History

According to the Philadelphia Museum of Art this bargueño was probably made in Valladolid. It is one of the most characteristic pieces of 16th-17th century Spanish furniture (Aguiló, 1993). In this case, since it has a hinged lid and small scribes, it is possible that it also served as a writing desk. Both the lid and the side handles were used to carry the piece of furniture, something very common at this time. Likewise, the lid fulfilled a double function: it protected the contents and was used to deposit what was inside the drawers of the bargueño (Aguiló, 2018).

Furniture collecting became very popular in the late nineteenth and early twentieth centuries. There were many who wished to decorate their residences with antique sumptuary objects (Burr, 1964). In this sense, the bargueño was one of the most sought-after pieces of furniture. Thus, it is probable that this piece left the country at the beginning of the 20th century. It was acquired in the second quarter of the 20th century by Mrs. F. W. Farr, who donated it to the Philadelphia Museum of Art in memory of Anna Barbee Hinchman in 1946.

Description

This bargueño is made up of two bodies, which have two handles on the sides. The upper body has thirteen compartments divided into four horizontal registers, the lower one being the largest. With respect to its decoration, the compartments have elements of architectural inspiration, such as columns, pilasters, friezes, etc. The ornamentation is completed by the painted and gilded bone inlaid in the small drawers. As for the lower body, it consists of a taquillón, a typology widely used in the early seventeenth century (Aguiló, 1993). It has four compartments divided into two horizontal registers of equal size, decorated with diamond-shaped strips that frame the keyholes.

Locations

- ca. 1946

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- Second quarter of the XX - ca. 1946

PRIVATE COLLECTION

[Mrs. F. W. Farr and Mr. F. W. Farr, Filadelfia \(United States\)](#)

- XVII - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- AGUILÓ ALONSO, María Paz (1993): *El mueble en España, siglos XVI-XVII*, Antiquaria, Madrid.
- AGUILÓ ALONSO, María Paz (2018): *Escritorios y bargueños españoles*, Centro de Publicaciones, Madrid.
- BURR, Grace Hardendorff (1964): *Hispanic Furniture*, New York.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

